

LA TRAYECTORIA POLÍTICA DE ANA FERNANDINI DE NARANJO (1934-1964)

THE POLITICAL TRAJECTORY OF ANA FERNANDINI DE NARANJO (1934-1964)

Armando Julio Cesar Hijar Atencio¹
Danae Jinez Sánchez²

Resumen

Este trabajo de investigación examina la trayectoria política de Ana María Fernandini Clotet, primera mujer alcaldesa de Lima en 1963 y figura destacada en la política peruana del siglo XX. Su influencia se remonta a décadas anteriores, con una activa participación en instituciones como el Comité Pro-Basílica de Santa Rosa de Lima y el Consejo Nacional de Mujeres del Perú. En este sentido, la investigación se divide en cuatro secciones: en la primera, se aborda el contexto político de las mujeres en el siglo democratizador. En la segunda, se analiza la participación de Fernandini en diversas instituciones. En la tercera, se exploran sus relaciones transnacionales a través de la teoría de los actores transnacionales de Keohane y Nye, y la idea del Panamericanismo. Por último, se examina su discurso político, identificando un patrón basado en la religión, el Panamericanismo y los ideales de paz.

Palabras clave: Fernandini de Naranjo, Participación política, Trayectoria política, Panamericanismo, Discurso político.

Abstract

This research examines the political trajectory of Ana María Fernandini Clotet, the first female mayor of Lima in 1963 and a key figure in 20th-century Peruvian politics. Her influence dates back decades, with active participation in institutions such as the Pro-Basilica Committee of Santa Rosa de Lima and the National Council of Women of Peru. In this sense, the research is divided into four sections: the first addresses the political context of women in the democratizing century. The second analyzes Fernandini's participation in various institutions. The third explores her transnational relations through Keohane and Nye's theory of transnational actors and the idea of Pan-Americanism. Finally, her political discourse is examined, identifying a pattern based on religion, Pan-Americanism, and peace ideals.

Key words: Fernandini de Naranjo, Female participation, Political trajectory, Pan-Americanism, Political discourse.

Recibido: 20 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

1. INTRODUCCIÓN

Ana María Fernandini Clotet, nacida el 17 de abril de 1902 en Lima, fue hija de Eulogio Fernandini de la Quintana e Isolina Clotet Valdizán, miembros de una de las familias más acaudaladas en los albores del siglo XX. Su padre fue dueño de gran parte de Cerro de Pasco y de haciendas en Huánuco. Hasta el día de hoy, podemos apreciar la Casa Fernandini, ubicada en el centro de la ciudad de Lima, considerada unas de las últimas grandes residencias de la ciudad. Ana María fue la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de Lima, desde el 15 de marzo de 1963 hasta diciembre del mismo año. Sin embargo, este hito no marca el inicio de su participación en la vida pública, ya que previamente había liderado y conformado organizaciones como el Comité Pro-Basílica de Santa Rosa de Lima en la década del 30 y el Consejo Nacional de Mujeres del Perú en la década del 40.

¹ Estudiante de pregrado de la carrera de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correo: armando.hijar@unmsm.edu.pe ORCID: orcid.org/0009-0005-8519-7352

² Estudiante de pregrado de la carrera de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correo: danae.jinez@unmsm.edu.pe ORCID: orcid.org/0009-0008-2753-8376

En este sentido, la presente investigación propone abordar un vacío significativo en la historiografía sobre la trayectoria sociopolítica de Ana Fernandini de Naranjo entre los años de 1934 y 1964, brindándonos también una oportunidad para examinar y comprender la inserción histórica de las mujeres en la vida política del siglo XX. Este periodo está marcado por la lucha en torno a los derechos políticos, especialmente por una lucha dinámica por la ciudadanía, donde se lograron avances significativos en términos de participación política y representación de género. Resulta fundamental explorar el papel desempeñado por las mujeres de clase alta en la configuración de la sociedad limeña.

Los objetivos de la investigación se articulan en torno a cuatro aspectos fundamentales. Primero, contextualizar a Ana María Fernandini en el siglo XX, un período marcado por procesos democratizadores, ubicándola dentro de un grupo de mujeres que, con diversas estrategias, lucharon por los derechos políticos y lograron formas diferenciadas de inserción en el espacio público. Segundo, analizar su participación política, centrándose en su desempeño en diversas organizaciones sociopolíticas y gubernamentales entre 1934 y 1964, con especial énfasis en su rol como alcaldesa de Lima. Tercero, investigar las razones detrás de sus lazos transnacionales, utilizando como marco teórico el concepto de actor transnacional propuesto por Keohane y Nye, así como el Panamericanismo, para comprender acciones específicas, como la devolución de un cuadro original de Bolívar a Venezuela. Finalmente, examinar su discurso político, buscando identificar patrones que evidencien la imagen que Fernandini buscó proyectar públicamente, explorando cómo utilizó el lenguaje para posicionarse en el ámbito sociopolítico.

La selección de fuentes primarias incluyó una revisión exhaustiva, destacando fuentes inéditas que aportan valiosa información sobre la trayectoria de Anita Fernandini. Entre ellas se encuentran: *Homenajes a Anita Fernandini de Naranjo: al conmemorarse 25 años de sus nobles esfuerzos en pro de la paz mundial y de su intensa y profícua labor panamericanista* (Lima: Consejo Nacional de Mujeres del Perú, 1960); *Una demostración de amistad peruano-venezolana: Anita Fernandini de Naranjo, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, dona a Venezuela un antiguo retrato de Bolívar, para ser conservado en la casa natal del libertador* (Lima: Consejo Nacional de Mujeres del Perú, 1953); *Memoria presentada a la asamblea del 17 de marzo de 1937 por la presidente Ana Fernandini de Álvarez Calderón, 1934-1936* (Lima: Fernandini, 1937); y *Por la paz. Actuaciones internacionales hacia la confraternidad americana desde 1936 a 1946* (Lima, Fernandini, 1947). Además, se incorporaron boletines que son publicaciones periódicas de ese tiempo y que informan sobre su mandato político como alcaldesa, como el *Boletín Municipal de Lima. Número extraordinario, agosto de 1962* y el *Boletín Municipal de Lima. N.º 1705-706-707, abril, mayo y junio de 1963*. Estas fuentes permiten una comprensión más profunda del contexto político y social en el que Fernandini actuó, pudiendo analizar su trayectoria política, sus relaciones transnacionales y el discurso que manejaba.

La fundamentación teórica se basa en los términos participación política, actor transnacional, Panamericanismo y discurso político. Respecto a la participación política de las mujeres, Guadarrama (2014), destaca un cambio significativo en la percepción de este concepto, reconociendo las prácticas sociales como acciones de carácter política, lo que permite ampliar el término político más allá de las luchas tradicionales y la interacción con el Estado, incluyendo las relaciones intersubjetivas que se desarrollan en la esfera pública. Esta perspectiva se aplica bien a la trayectoria de Anita Fernandini, quien no solo ocupó un cargo político como alcaldesa, sino que también participó activamente en diversas organizaciones. Por otro lado, acerca del término actor transnacional, se abordará la teoría de Keohane y Nye (1971), que se centra en las relaciones transnacionales que incluyen interacciones no solo entre Estados, sino también entre actores no gubernamentales. Esto es relevante para entender el papel que figuras como Anita Fernandini pueden jugar al interactuar con organizaciones y movimientos en diferentes contextos geográficos y políticos, lo que a su vez puede influir en las relaciones exteriores de sus países de origen. Seguidamente, en cuanto al Panamericanismo, lo mencionado cobra sentido, dado que, como bien señala Rinke (2015), Estados Unidos buscó desarrollar un concepto que justificara su expansión económica y comercial, consolidando su influencia y contrarrestando la presencia europea en América. Este Panamericanismo se tradujo en la promoción de conferencias y eventos que buscaban propagar estos ideales, alineando a los países de la región con los intereses de Estados Unidos y atrayendo a figuras nacionales en la defensa de estos principios. Finalmente, en relación con el discurso político, es importante destacar su notable opacidad, que se caracteriza por intencionalidades y distorsiones que responden a intereses particulares. Según Bakhtin (1981) y Santander (2011), el discurso no solo transmite información, sino que también es un campo de lucha por el significado, donde los actores buscan dar forma a la realidad de acuerdo con sus propios intereses, produciendo opacidad en el discurso. Esto resulta crucial para el análisis del discurso de figuras como Fernandini, quienes, al articular su visión del mundo, pueden influir en la percepción pública con sus ideas y valores.

2. CONTEXTO POLÍTICO DE LAS MUJERES EN EL PERÚ DEL SIGLO XX

Durante el siglo XX, se incorporaron nuevos actores y actrices en la política peruana, más allá de la elite dirigente y el cuerpo militar. Con el surgimiento de los partidos de masas, la cuestión social se entrelazó inevitablemente con las políticas públicas. Sin embargo, este no fue el único avance durante este siglo democratizador. La lucha de las mujeres, especialmente por los derechos políticos y su inserción en el espacio público, se volvió cada vez más evidente, al mismo tiempo que surgieron indicios del feminismo en la esfera peruana, representados por figuras como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres. No obstante, desde los inicios del Perú republicano también se pueden rastrear diversas mujeres que desafiaron los roles de género, como fue el caso de La Mariscala, quien, al utilizar uniforme militar, desafió la masculinidad predominante de la época.

Es importante señalar que esta lucha por derechos políticos no implicó la existencia de un grupo unificado de mujeres con los mismos objetivos, ni siguió un proceso lineal. Un ejemplo de esto fue el caso de Magda Portal, quien aunque

en un principio fue militante aprista, se fue distanciando del partido a medida que este transformaba sus premisas, manteniendo una visión más radical sobre los derechos que debían ser accesibles para las mujeres peruanas. En contraste, el centro de esta investigación, el caso de Ana Fernandini, dista de ella, pues presenta diferencias que exploraremos más adelante.

2.1. AVANCES EN LOS DERECHOS POLÍTICOS PARA LAS MUJERES

Con esta lucha constante por los derechos políticos es fundamental considerar hitos importantes que ayudan a comprender mejor la inserción de las mujeres en la vida política, específicamente en lo que respecta al voto femenino. Según Huaita y Cornejo (2019), el primer momento relevante se dio durante el debate del Congreso Constituyente entre los años de 1931 y 1933, que aunque no se otorgó la ciudadanía en ese periodo, se logró el derecho al voto a nivel municipal, como lo estableció el artículo N° 86 de la constitución de 1933.

En 1945, se llevó a cabo el primer sufragio municipal en elecciones indirectas y de grados, según ley N° 10233. En este contexto, se eligieron las primeras concejales, tenientes alcaldesas e inspectoras elegidas a nivel regional, quienes compartían ciertas características similares, las cuales detallaremos. Para 1955, se implementaron las reformas constitucionales que otorgaron la ciudadanía y sufragio femenino en elecciones generales a mujeres letradas, como lo evidencia la ley N.º 12391 (Huaita y Cornejo, 2019). Sin embargo, dicha ley se concretó en 1956, lo que permitió la elección de las primeras congresistas, entre las cuales se destacan a Irene Silva, María Colina, María Silva, Juana Ubilluz, Lola Montesinos, Alicia Montesinos, Manuela Billinghamurst, Matilde Pérez y Carlota Ramos.

Para 1963 se concreta el sufragio femenino en elecciones municipales y de forma directa. Finalmente, recién 1978-1979 se logra el sufragio universal incluyendo a las personas analfabetas de acuerdo con el artículo N° 65 de la constitución de 1979 (Salas, 2013, Miloslavich, 2015, Huaita y Cornejo, 2019, Bedoya, 2020).

2.2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES: LAS PRIMERAS ALCALDESAS EN EL PERÚ, UN ACERCAMIENTO DESDE LOS CASOS REGIONALES

En su estudio, Bedoya (2019) realiza un acercamiento a las primeras alcaldesas en el Perú; buscando explicar los factores que hicieron posible este proceso a mitades del siglo XX. Uno de los principales casos investigados es el de Dora Madueño, quien fue alcaldesa de Huancané, Puno, y considerada así la primera alcaldesa del Perú durante los mandatos municipales de 1945. Justamente fue ese mismo año en el cual diversas mujeres asumieron el cargo de concejales en las municipalidades de Lima, Miraflores y Surco.

Es importante destacar un patrón común entre estas mujeres: Madueño era militante del partido aprista, el otro caso relevante es el de Angelica Zambrano Ochoa, quien también fue alcaldesa de Urubamba, Cusco, y también era aprista. Asimismo, están los casos de Eva Morales y Susan León, nombradas como tenientes alcaldes de Arequipa y Matucana, respectivamente, en el mismo año, ambas igualmente apristas. Según *La Tribuna* en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1945, abundan los nombres de mujeres que asumieron los cargos de concejales, síndicas e intendentes en las juntas municipales transitorias. En este sentido, vemos que la principal característica en común de estas mujeres es su militancia en el partido aprista, lo que lleva al autor a sostener que la promoción del aprismo fue fundamental para la inserción de las mujeres en la política, lo que permitió la posibilidad de estos casos. Además, que la mayoría de éstos eran procesos transitorios, en un contexto en el que el aprismo aún contaba con una fuerte influencia (Bedoya, 2019).

A partir de esta propuesta, se puede analizar el caso de Fernandini de Naranjo, quien, ocupó el cargo de alcaldesa de Lima desde el 15 de marzo de 1963 hasta el primero de enero de 1964, siendo la primera mujer en el puesto. Asumió la alcaldía ante la renuncia de José Jacinto Rada a la alcaldía del Concejo Provincial de Lima. A solo tres meses de su ascenso, se prohibieron los espectáculos públicos contrarios a la moral y buenas costumbres, especialmente los denominados “strip-tease”. Asimismo, abogó por la protección de la niñez ante constates delitos que ponían en riesgo su libertad sexual.

En este sentido, nos sirve el estudio de Bedoya, ya que Fernandini cumple con la segunda característica del mencionado autor, pues estamos frente a un caso de transición. Sin embargo, esto no implica que fuera su primera aparición en la política, ya que anteriormente había estado involucrada en diversos ámbitos políticos, como el Comité Pro-Basílica Santa Rosa de Lima y el Consejo Nacional de Mujeres, además de participar activamente en asuntos de política exterior. Estos elementos reflejan su trayectoria política, la cual exploraremos con mayor profundidad en el próximo capítulo.

3. EXPLORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE ANA FERNANDINI DE NARANJO (1934-1964)

Acercando de la vida política de Ana Fernandini hay numerosos aspectos relevantes por destacar. Formó parte de dos importantes instituciones en las que las mujeres lograban visibilidad, el Consejo Nacional de Mujeres del Perú y en Comités con fines religiosos, ejerciendo incluso como presidenta en ambas instituciones. No obstante, su vida política no se limita a estas experiencias, ya que también desempeñó un papel fundamental en conferencias, congresos, institutos y comités nacionales e internacionales; siendo su mayor cargo oficial el de Teniente Alcalde de la ciudad de Lima en 1962-1963 y

Alcaldesa de la misma ciudad en el año 1963-1964. En ese sentido, en este apartado se abordará su protagonismo oficial, centrándonos en su trayectoria como una mujer de clase alta con una destacada participación política.

3.1. PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SEÑORAS PRO-BASÍLICA SANTA ROSA DE LIMA

Esther Festini, presidenta honoraria del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, en un prólogo escrito en 1947, expresó que Anita Fernandini de Naranjo tenía dos grandes obsesiones en su alma: su irrefrenable devoción a Santa Rosa de Lima, cuestión que la llevó a crear un comité para la construcción de una basílica en honor a esta figura religiosa en Lima, y su profundo apego por la paz, que la motivó a realizar una serie de actos sociales tanto a nivel nacional como internacional en favor de esta ética³. Partiendo de esta devoción religiosa, en este subapartado se intentará escenificar su participación política en un comité con fines religiosos.

Como se mencionó anteriormente, Fernandini fue presidenta de una institución que buscó construir una basílica en honor de Santa Rosa de Lima, hablamos del Comité Nacional de Señoras Pro Basílica Santa Rosa de Lima. Afín de las buenas costumbres, Fernandini mantuvo una devoción ferviente a la mencionada santa, y formó parte de un proyecto arquitectónico, que, aunque resultó fallido, fue un evento social-religioso de gran importancia en la esfera limeña, ya que congregó a numerosas personas, tanto devotas del pueblo como miembros de la élite. A modo de introducción de dicha cuestión, según Armas (2017), el intento de la construcción del santuario devino en acalorados debates entre figuras peruanas a lo largo de 50 años, siendo un proyecto que nunca se concretó debido a diversas polémicas sobre su ubicación y a las condiciones socioeconómicas precarias del país. No obstante, el esfuerzo por edificar un homenaje a Santa Rosa permitió la participación de grandes figuras en la escena nacional, entre las cuales se encontraba la de Fernandini. Ella adoptó un discurso en el que la figura de Santa Rosa simbolizaba los valores necesarios para la sociedad, lo que la llevó a realizar diversas acciones en favor de esta temática, como lo fue la creación de un comité para homenajear a la santa.

A inicios de la década de 1930, aprovechando la entrada de un nuevo arzobispo de Lima, Pedro Pascual Farfán, planeó realizar un nuevo comité con la misma finalidad mencionada. La historia de esta institución es contada en la memoria del Comité Nacional de Señoras Pro-Basílica Santa Rosa de Lima en el año 1937: Un 20 de noviembre de 1934 se llevó a cabo una reunión en su casa de Miraflores, donde asistió el arzobispo y un grupo de damas; este encuentro fue propicio para sentar las bases del Comité y confirmar el liderazgo de Fernandini, quien fue nombrada presidenta. En una segunda reunión, datada el 21 de diciembre, se presentó a todas las mujeres que formaban parte del Comité, entre las que destacaban Luisa Paz Soldán de Moreyra, nieta de Mariano Paz Soldán, y Francisca Benavides de Benavides, primera dama de la República del Perú, quien se establecería como patrocinadora y presidenta honoraria. A su vez, se acordó que para generar ingresos para la construcción de la basílica se realizarían actividades sociales, como colectas, rifas, veladas, entre otras⁴.

De este modo, la composición social de clase alta que presidía al mencionado Comité se hizo evidente, al mismo tiempo que se llevaron a cabo diversas actividades pro-basílica. Estas iniciativas se institucionalizaron con la creación de la Liga Nacional Pro-Basílica Santa Rosa en el año 1935, cuyo objetivo era incentivar a la sociedad peruana a contribuir con esta noble causa. Anita Fernandini fue la principal precursora de la Liga, buscando obtener la mayor cantidad de recursos para la erección de la basílica. Para lograrlo, se implementaron diferentes medidas, como el “Día de la Rosa” el 22 de enero, que funcionó como forma de colecta. También se dedicó a recolectar y publicar las donaciones de grandes figuras locales, a la venta de cuadros de plata con estampas alegóricas y a la instalación de puestos colocados en diferentes puntos de Lima para vender estampas y objetos de culto. Además, contó con el apoyo de instituciones como la Beneficencia Pública de Lima y las grandes rifas de navidad, que representaron aportes significativos a la causa⁵. Sin embargo, la creación de las “estampillas pro-desocupados”, que tenían un valor de dos centavos y fueron reglamentados por el Congreso Constituyente y el presidente Benavides a través de la Ley 8310⁶, promulgada el día 8 de junio de 1936, se convirtió en el medio más efectivo para incrementar los fondos destinados a la construcción de la basílica.

³ Ana Fernandini de Naranjo, *Por la paz: actuaciones internacionales hacia la confraternidad americana* (Varese, 1947), pp. 7-11.

⁴ Ana Fernandini de Álvarez Calderón, *Memoria presentada a la asamblea del 17 de marzo de 1937*, (1937), pp. 1-2.

⁵ *Ibidem*, pp. 8-9.

⁶ Ley N.º 8310, 1936, Diario Oficial El Peruano.

Figura 1.

Estampilla Pro- Basílica Santa Rosa de Lima del año 1938.

Fuente: Fernandini (1937)

Por otro lado, Anita Fernandini y el Comité buscaron generar repercusión a través de los medios de comunicación de la época, contando con el apoyo de los medios de prensa y estaciones de radio. Entre los medios impresos que colaboraron con su causa se encontraban *El Comercio*, *La Prensa*, el *Seminario Verdades*, *La Crónica* y *El Universal*; asimismo, recibieron gran apoyo de estaciones de radio como la Internacional y Goicochea. En este sentido, un aspecto particular de su estrategia comunicativa fue la transmisión radiofónica de la “Hora Rosa”, programa que convocó a muchas damas devotas con un enfoque para concientizar, buscando fortalecer la conciencia religiosa colectiva. Estuvo organizado por Carmela Espinosa de Gamarra, miembro del Comité de Señoras Pro-Basílica Santa Rosa de Lima⁷. Finalmente, en un discurso transmitido por Anita Fernandini agradeciendo a quienes se unieron y apoyaron los trabajos de recaudación en pro de la Basílica, se reflejó el compromiso que tuvo con este proyecto:

“Antes de terminar debo decir que la construcción de la Basílica [...] no significa elevar un templo más en la capital, sino significa saber ser peruanos y católicos [...]. En esta obra está empeñado nuestro honor nacional ... a la Patrona del Nuevo Mundo se le honra en Europa y en las Américas; pero no así en su patria. La mejor lección de un pueblo es la grandeza de sus héroes y la pleitesía a su memoria, saludable enseñanza que tiene la elocuencia de la inmortalidad. [...] Bendigo la hora en la que comencé a trabajar por Santa Rosa de Lima, porque su santidad me atrae, me convence y me inspira”⁸.

En este sentido, hemos podido observar, a través del proyecto, las medidas implementadas y el discurso de Fernandini; ya que tanto ella como el Comité tenían una visión clara sobre la idea de construcción de la basílica, buscando obtener los recursos y las aprobaciones correspondientes. Sin embargo, el proyecto no se concretó debido a problemas ideológicos (se denunció el diseño inicial como “indigenista”), debates en torno a la ubicación de la basílica y, finalmente, a la declaración del convento de Santa Rosa como monumento nacional. Estas circunstancias resultaron en que las aspiraciones del Comité y de Fernandini no alcanzaran su objetivo. A pesar de ello, Fernandini mantuvo su ímpetu y, durante el año en que fue teniente alcaldesa, logró promulgar y aprobar medidas con la finalidad de homenajear a la Santa, como fue el caso de 1963, que en virtud de su cargo de teniente alcaldesa, impulsó al Consejo Provincial de Lima a contribuir con las obras de homenaje a Santa Rosa de Lima, valiéndose de los terrenos que ocupaban la antigua Escuela de Ingenieros.

3.2. PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DEL PERÚ

⁷ Ana Fernandini de Álvarez Calderón, *Memoria presentada a la asamblea del 17 de marzo de 1937*. (1937), p. 13.

⁸ *Ibidem*, p. 20.

La participación de Anita Fernandini en el Consejo Nacional de Mujeres del Perú es un tema poco explorado debido a la escasez de fuentes disponibles; sin embargo, proponemos bosquejar su rol dentro de esta institución, comenzando por una breve descripción del consejo en sí.

El Consejo Nacional de Mujeres del Perú fue fundado en 1923, a raíz de la visita a la capital de parte de Carrie Champan, una destacada dirigente del movimiento por el sufragio femenino en los Estados Unidos. En un análisis de esta institución, Schipske (1975) señala que la cultura latinoamericana tiende a restringir a las mujeres a los confines de la domesticidad, obligándolas a vivir a través de sus maridos. Esto se refleja en la historia de América, donde muchas mujeres no parecen interesadas en despojarse de la seguridad que sus roles tradicionales le han proporcionado, lo cual se manifiesta en las organizaciones de mujeres en la región, que a menudo participan en programas de meras reformas sociales.

Entonces, este marco se observa también con el Consejo Nacional de Mujeres en esos años, que, en lugar de abogar por la liberación de la mujer o por la modificación de una cultura represiva, buscó mejorar los derechos humanos meramente en el marco de la unidad familiar y otros problemas considerados más “superficiales” como la defensa de la niñez, la paz mundial y la devoción religiosa. Así, las mujeres que participaron en esta institución se ceñían a su “rol femenino” al abordar estos temas. A su vez, sus miembros también reflejan el papel de conservar el equilibrio, ya que eran mujeres de élite con gran capacidad económica que no buscan un cambio de su realidad social, sino que se enfocaban en viajes y voluntariados en otros países. Un claro ejemplo de esto es Anita Fernandini de Naranjo, presidenta del Consejo en 1947, quien pertenecía a las once familias que la historiografía consideraba parte de la oligarquía peruana. Según Schipske (1975), la composición social alta de esta institución permitió establecer vínculos entre el Consejo y las principales autoridades del país, lo que se evidenció cuando la esposa de Juan Velasco Alvarado, presidente de la República del Perú en ese momento, en una conferencia en 1972, relacionó los esfuerzos del Consejo con el proceso revolucionario del Perú.

En este sentido, Fernandini, como presidenta honoraria de esta organización elitista en la década de los 40, se centró en la solución de problemas no controversiales, como el desarrollo humano, los recursos humanos, la educación cívica, la infancia, entre otros; cuestiones que reforzaban el rol femenino que se esperaba de las mujeres para esos años. Así, su participación en el Consejo estuvo marcada por su pasión por el arte, la paz mundial y su fervor religioso por Santa Rosa de Lima.

A su vez, a pesar de la limitante de fuentes, se puede trazar la historia de Anita Fernandini en el Consejo Nacional de Mujeres. En el año de 1934, se incorporó al Consejo Nacional de Mujeres, mismo año en donde, aún como miembro, realizó un “llamado a las mujeres de América” a fin de conseguir el cese de las hostilidades entre Bolivia y Paraguay. En 1938, el Consejo Nacional de Mujeres le otorgó roles más trascendentales acordes a sus objetivos, ya que fue moderadora de la VIII Conferencia Panamericana de Lima en diciembre de ese año, una reunión clave para las relaciones exteriores y la pugna de las ideas del “Panamericanismo”. Para 1950, como presidenta honoraria del Consejo, fue enviada por el Gobierno del Perú a las asambleas panamericanistas, representando al Consejo y al país para estrechar vínculos entre los Estados Unidos y el Perú. Finalmente, el año de 1953 es especialmente significativo debido a que desglosa lo mencionado en las líneas anteriores, ya que fue enviada por el Consejo a la Asamblea de la Federación General de Clubes de Mujeres de los Estados Unidos de América, donde presentó su “Declaración de Principios de las Mujeres del Perú”; como también fue enviada a una Jornada Mundial de la Infancia a nombre del Consejo⁹. De esta manera, se escenificó las diversas cuestiones que el Consejo buscó resolver, abarcando desde la paz mundial hasta la infancia, cuestiones que reforzaban el rol femenino canónico de la época.

3.3. ALCALDESA DE LA CIUDAD DE LIMA (1963-1964)

Como mencionamos anteriormente, el siglo XX se caracterizó por la apertura a diversos sectores sociales a una esfera vastamente cerrada como la política, incluyéndose también a las mujeres. En el caso de Anita Fernandini, su llegada a la alcaldía no se dio a través de un proceso electoral, sino mediante una sucesión democrática. El alcalde José Jacinto Rada renunció a su cargo el 6 de marzo de 1963, tras la llegada al ejecutivo del nuevo presidente de la Junta Militar, Nicolás Lindley López, quien suplantó al anterior ocupante Ricardo Pérez Godoy. Rada, siendo afín a este último, consideró ético renunciar y alegó padecer de “surmenage” afirmando que su decisión era estrictamente personal¹⁰.

Es importante destacar la contextualización de la época, pues antes de la llegada de los militares, en un contexto democrático, la Sra. Fernandini ocupaba el cargo de Teniente Alcalde de la Alcaldía de Lima, por lo que, ante la renuncia del actual alcalde para ese momento, ella como sucesora democrática se convirtió en la primera alcaldesa de Lima en la historia republicana. Así, la señora Anita María Fernandini Clotet juramentó y asumió el cargo de alcaldesa de la Ciudad de los Reyes un 25 de marzo de 1963.

Acerca de su participación política como flamante alcaldesa de Lima, las fuentes heredadas limitan significativamente la investigación. A pesar de esto, el Boletín Municipal de Lima nos proporciona indicios sobre su actuación político. De esta forma, durante su mandato junto a la Junta de Gobierno peruana, se emitieron dictámenes que beneficiaban a los diversos bancos en el territorio peruano, como el Decreto Ley N° 14480, que autorizaba la creación de Bancos privados de fomento de la industria de la construcción; así como también el Decreto Ley N° 14391, que permitía al Banco de la Vivienda tomar

⁹ Anita Fernandini de Naranjo. *Homenajes a Anita Fernandini de Naranjo: al conmemorarse 25 años de sus nobles esfuerzos en pro de la paz mundial y de su intensa y profícua labor panamericanista*. Consejo Nacional de Mujeres del Perú. (Lima, 1960), pp. 129-132.

¹⁰ Boletín Municipal de Lima N°1705-06-07, 1962.

posesión de los inmuebles adquiridos por expropiación. Por otro lado, dado el interés nacional de reubicar a los transportistas con el fin de no perturbar el ornato, el tránsito vehicular y el sistema arterial de la capital limeña, como la intención de dejar libre el Parque Universitario, se establecieron comisiones para estudiar la nueva ubicación de las empresas de transportes de pasajeros y equipajes en la ciudad de Lima. Esta medida fue formalizada en la Sesión del Concejo de Lima el día 1 de abril de 1963.

Además, el Boletín Municipal de Lima N°1705-06-07 (1963) nos muestra una acción directa del Concejo Provincial de Lima, y por ende de Fernandini, hacia las prácticas sociales en la capital un 25 de junio de 1963. El Concejo prohibió los espectáculos contrarios a la moral y buenas costumbres. Así lo demuestra una declaración de la alcaldesa Fernandini al señalar que es “*deber de la autoridad municipal cuidar de la moral pública, prohibiendo espectáculos indecorosos y evitando la relajación de las buenas costumbres*”¹¹; lo que llevó a prohibir las representaciones que afectaban la moral a través del Reglamento Municipal de Espectáculo y Diversiones Públicas, especialmente a los espectáculos públicos llamados “striptease”, “deshabillé”, “desnudismo”¹².

Finalmente, es importante mencionar que la llegada a la alcaldía de Lima de Fernandini fue breve, ya que en diciembre de ese mismo año se realizarían elecciones en las que se enfrentarían María Delgado de Odría y Luis Bedoya Reyes, resultando este último vencedor en las urnas. En este sentido, podemos concluir afirmando que el gobierno de Fernandini representó una breve transición democrática.

4. LAS RELACIONES EXTERIORES DE ANITA FERNANDINI

Este apartado parte de la diversidad de fuentes que señalan las relaciones transnacionales que mantuvo Fernandini, por lo que se pretende dar un bosquejo sobre la pregunta de por qué Fernandini mantenía estos lazos, basándonos en el Panamericanismo y la teoría del actor transnacional de Keohane y Nye (1971).

4.1. EL PANAMERICANISMO Y LA TEORÍA DEL ACTOR TRANSNACIONAL ENMARCADO EN FERNANDINI

En el siglo XIX, la idea del Panamericanismo surgió junto con la fundación de las nuevas repúblicas latinoamericanas, en un contexto donde las élites de las naciones recién independizadas de España buscaban defenderse de las amenazas de las monarquías restauradoras europeas; en donde esta noción inicial promovía la unión continental y una identidad compartida como respuesta a esos riesgos externos. Sin embargo, estos primeros ideales no lograron consolidarse en proyectos duraderos de unidad y cooperación, debido a que la construcción de los estados-nación, enfocados en delimitar sus territorios y fortalecer sus soberanías, diluyó la idea de una integración panamericana más amplia (Nieto, 2023).

Hacia finales del siglo XIX, el concepto del Panamericanismo resurgió bajo el liderazgo de los Estados Unidos que buscaba redefinir la identidad continental para alinearla con sus propios intereses económicos y geopolíticos. Lo mencionado cobra sentido, dado que, como bien menciona Rinke (2015), EE. UU. buscó desarrollar un concepto que justificara su expansión económica comercial, al mismo tiempo que intentaba consolidar su influencia y contrarrestar la presencia europea en este continente, alineando a sus vecinos del sur con sus intereses. A este tenor, los gobiernos liberales en América Latina se enmarcaron en un modelo liberal en el que el capital extranjero era la clave para la modernización de las naciones; adecuándose así con los intereses de empresarios norteamericanos. Según Nieto (2023), este resurgimiento se enmarcó en un periodo de competencia entre grandes potencias como España, que promovía su Hispanismo e Iberoamericanismo, y Francia, con su Latinoamericanismo, frente a la alternativa estadounidense; por lo que esta pugna por la identidad continental reflejaba los esfuerzos de las potencias por utilizar estas doctrinas como herramientas para extender su influencia en la región, siendo el Panamericanismo estadounidense una estrategia clave para alinear a las demás naciones del continente con sus intereses diplomáticos y comerciales.

Estados Unidos materializó esta idea de Panamericanismo a través de la organización de diversas conferencias panamericanas y otros eventos que buscaban promover una dinámica de cooperación entre las élites diplomáticas de las Américas. Estas conferencias no solo pretendían reforzar la influencia estadounidense, sino también instaurar una noción de paz y estabilidad regional, particularmente mediante mecanismos como el arbitraje obligatorio en disputas interamericanas.

Aunque los resultados concretos de estos proyectos fueron limitados, los ideales del Panamericanismo persistieron a lo largo del siglo XX, atrayendo a figuras clave de las élites nacionales. En el caso peruano, Anita Fernandini fue una de las personas que recurrentemente asistían y eran galardonada en dichos eventos organizados por los Estados Unidos; como en el año de 1941, en donde fue invitada de honor por parte de la Unión Panamericana para el Congreso Científico Panamericano realizado en Washington, donde tuvo la oportunidad de estrechar lazos con la esposa del Presidente de los EE. UU. Asimismo, fue parte de la organización del Día Panamericano en los años de 1940 a 1946, promoviendo los ideales de unidad latinoamericana, cooperación y paz, en consonancia con los principios del Panamericanismo.

¹¹ Boletín Municipal de Lima N°1705-06-07, 1963.

¹² La prohibición fue acompañada con la declaración de “indeseable” a la artista Elsa Moreno y una solicitud al Gobierno para expulsarla del país por ser una persona no grata, debido a que dicha artista se había manifestado aparentemente semidesnuda frente al Palacio Municipal de Lima. Asimismo, señalaron al diario *Expresso* por publicar las fotografías semidesnudas de dicha artista.

Por otro lado, a fin de enriquecer la investigación, se abordará la teoría de Keohane y Nye (1971) del “actor transnacional”, con la finalidad de responder la pregunta señalada y enmarcar este concepto en el contexto de Anita Fernandini. Los autores definen a las relaciones transnacionales como aquellas que incluyen interacciones no solo entre Estados, sino también entre actores no gubernamentales, como empresas o personas influyentes, que pueden influir o no en las relaciones exteriores de los Estados.

De acuerdo con Ortega (2007), Keohane y Nye introdujeron la teoría de la interdependencia compleja, que destaca un mundo donde múltiples actores, tanto estatales como no estatales, influyen en la política mundial. Este enfoque rechazó los postulados tradicionales del realismo al plantear que no existe una jerarquía fija de temas y que la fuerza militar no siempre es efectiva como herramienta de poder¹³. Por su parte, Ayala (2014) señala que la teoría de estos autores surgió tras la Guerra Fría, en donde la cooperación internacional experimentó un cambio significativo, llevando a un aumento en la participación de los actores no estatales, incluidos gobiernos subnacionales, organizaciones no gubernamentales y otros actores. Así, la interdependencia compleja se convirtió en un marco clave para entender estas dinámicas, reconociendo las redes y colaboraciones de esta diversidad de actores e interacciones que frecuentemente están vinculados a asuntos concretos dentro del ámbito local.

Keohane y Nye (1971) argumentan que, si bien la mayoría de las interacciones globales son iniciadas y mantenidas enteramente por los gobiernos de los Estados-nación (en cuestiones como guerras, comercios, finanzas), existen otras interacciones que implican a actores no gubernamentales o transnacionales. Estas interacciones se conocen como *relaciones transnacionales*, ya que trascienden las fronteras nacionales y pueden implicar tanto a gobiernos como a actores no gubernamentales. A su vez, utilizan el término *acciones transnacionales* para describir el movimiento de elementos a través de las fronteras estatales, cuando al menos un actor no es un agente de gobierno o no está controlado por los órganos centrales de política exterior de sus respectivos gobiernos.

Además, los autores sostienen que las interacciones u organizaciones transnacionales afectan a la política interestatal, argumentando que las relaciones transnacionales aumentan la sensibilidad de las sociedades entre sí, y por tanto, alteran las relaciones entre los gobiernos. De esta manera, las interacciones transnacionales pueden promover cambios de actitud con posibles consecuencias para las políticas estatales al alterar opiniones y percepciones de la realidad de las élites y no élites de las sociedades nacionales. Finalmente, refieren que los actores transnacionales también pueden fomentar nuevas actitudes cuando crean nuevos mitos, símbolos y normas para legitimar sus actividades, o cuando intentan reproducir creencias, estilos de vida o prácticas sociales.

De esta manera, con las concepciones previamente planteadas, podemos enmarcar las relaciones internacionales de Anita Fernandini de Naranjo con lo estipulado. Así, a fin de explicar dichas relaciones, podemos sugerir de forma hipotética que Fernandini buscó generar relaciones transnacionales con figuras o autoridades de otras naciones con la finalidad de generar redes de cooperación influyentes y poder transmitir sus mensajes religiosos, panamericanistas y pacifistas. La finalidad principal era el fomento y la reproducción de nuevas actitudes que promovieran los buenos valores, por lo que sus acciones transnacionales se llevaron a cabo en público y se difundieron a través de medios de comunicación, imágenes, notas de prensa o discursos públicos.

4.2. EL CASO DEL CUADRO DE BOLÍVAR: APLICACIÓN DE LA TEORÍA PANAMERICANISTA Y DEL ACTOR TRANSNACIONAL

En este segmento, utilizaremos el marco teórico proporcionado por Keohane y Nye (1971), junto con lo señalado sobre el nuevo Panamericanismo del siglo XX, para estipular como Anita Fernandini actuó como un actor transnacional al gestionar la devolución de un cuadro original de Simón Bolívar a la República venezolana. Esta acción no solo simbolizó un gesto de buena voluntad, sino que también generó una serie de eventos conmemorativos en los que se reprodujeron los ideales panamericanistas.

Así, el 5 de setiembre de 1952, Anita Fernandini de Naranjo se comunicó con el embajador de Venezuela en Perú, Leonardo Altuve Carrillo, para informarle que le entregaría a la nación venezolana un cuadro retrato de Simón Bolívar, obra del pintor peruano José Gil de Castro (1823-1825). Este cuadro sería entregado personalmente a la casa natal del libertador para que sea conservado. En la carta al embajador, Fernandini destacó que la entrega tenía como único propósito manifestar una solidaridad internacional, un valor que ella había promovido durante años en pro de la paz y amistad entre las naciones panamericanas¹⁴.

Tras las comunicaciones recíprocas entre ambas figuras, se llevó a cabo el primer evento en la embajada venezolana en el Perú, en donde se realizó la entrega del retrato del libertador donado por la señora Fernandini el 7 de setiembre. Durante este evento se anunció que el retrato mencionado sería llevado personalmente por el embajador a su natal país. En este evento concurren diversas celebridades políticas, como los miembros de la Sociedad Bolivariana del Perú, hombres

¹³ Según Ortega (2007), con *Power and Interdependence*, Keohane y Nye desafiaron la visión unidimensional del poder concebida por el realismo clásico en el estudio de las relaciones internacionales, representado por autores como Morgenthau. Con sus premisas rechazaron los postulados tradicionales del realismo, planteando un panorama más dinámico.

¹⁴ Anita Fernandini de Naranjo, *Una demostración de amistad peruano-venezolana* (Consejo Nacional de Mujeres del Perú, 1953), pp. 4-5.

y mujeres de las altas esferas sociales, diplomáticas, culturales y sociales de Lima, así como también representantes de los diarios *El Comercio*, *La Prensa* y *La Crónica*¹⁵.

Figura 2.

Eventos suscitados en conmemoración de la amistad peruana-venezolana.

Fuente: Consejo Nacional de Mujeres del Perú (1953).

Seguidamente, se realizó el segundo evento en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, Venezuela, el día 17 de enero de 1953, en donde se recibió el cuadro donado por Fernandini. Asistiendo diversas figuras políticas, como el embajador peruano, el presidente de la Sociedad Bolivariana en el Perú, el presidente de la Academia Nacional de Historia, y otros altos cargos en diversas instituciones venezolanas; como también los representantes de los diarios caraqueños *El Universal*, *El Heraldo*, *La Esfera*, *El Nacional*, *Últimas Noticias*, y los diarios peruanos *El Comercio* y *La Prensa*¹⁶.

Partiendo del caso mencionado, la donación del cuadro de Bolívar por parte de Anita Fernandini de Naranjo representa un acto transnacional significativo. Esta acción no solo es impulsada por un actor no gubernamental, sino que también su acción influye en las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela; por lo que la acción trasciende las fronteras de la política gubernamental clásica y se inserta en la diplomacia cultural promovida por un actor transnacional.

Siguiendo la teoría de Keohane y Nye, la devolución del cuadro generó una serie de eventos con la participación de figuras influyentes de ambos países. Estos encuentros ejemplifican la idea de que un actor transnacional puede catalizar la creación de redes de cooperación y fomentar un diálogo en común. Además, la realización de estos eventos en presencia de figuras prominentes sitúa la acción en un contexto más amplio de cooperación panamericanista, ya que la atención mediática y la participación de estas personalidades contribuyen al elevar la conciencia sobre la importancia de la integración y la paz en América.

Entonces, finalmente, este acto transnacional, realizado por una figura no gubernamental como Anita Fernandini, pudo influir en las importantes relaciones internacionales de ambos países. Además, pudo servir como plataforma para promover, influir y reproducir los ideales panamericanistas de integración y de paz, valores que Fernandini destaca en sus discursos, tema que será abordado con mayor profundidad en el próximo apartado.

5. DISCURSO POLÍTICO DE FERNANDINI DE NARANJO (1923-1963)

Antes de abordar al análisis de casos, es necesario ofrecer algunos esbozos sobre lo que entendemos como discurso. Como señala Santander (2011), los discursos poseen una gran opacidad, lo que significa que están impregnados de intencionalidades, que en muchos casos, distorsionan u ocultan una determinada realidad. Esta opacidad en los signos constituye una complejidad inherente al proceso de comprensión de la comunicación humana, ya que las palabras suelen contener significados que van más allá de lo que expresan directamente. Sin embargo, con o sin intencionalidad explícita, el discurso sigue siendo un espacio donde se reproducen prejuicios, estereotipos y mensajes, desempeñando un papel crucial en la construcción de las redes sociales. En este sentido, es fundamental advertir que lo que presentaremos a continuación refleja la imagen que la propia Ana Fernandini buscaba proyectar ante la sociedad, lo que está directamente vinculada con el tipo de fuentes utilizados.

Respecto al concepto de discurso, Van Dijk (2000) lo define como un evento comunicativo completo que se desarrolla dentro de una situación social, enfocado en las características de lo que las personas expresan, ya sea de forma oral o escrita, con el propósito de realizar acciones sociales, políticas o culturales en diversos contextos. En este sentido, el discurso de Anita Fernandini se orienta hacia la promoción de acciones sociales relacionadas con su fervor religioso, específicamente su devoción a la figura de Santa Rosa de Lima, un tema recurrente en sus expresiones públicas.

Asimismo, Van Dijk (2005) señala que en los discursos al mismo tiempo se construyen y exhiben activamente roles e identidades. Aunque, no solo comunican, sino que también revelan y formulan ideologías, ya que estas encuentran en el

¹⁵ Ibidem, pp. 7-8.

¹⁶ Ibidem, 17-18.

discurso su único espacio de expresión. Este aspecto es observable en Fernandini, quien a través de su participación en conferencias organizadas por los Estados Unidos, resalta los ideales del Panamericanismo, promoviendo la integración entre los países americanos y posicionándose como precursora de esta ideología.

Por su parte, Cynthia Meersohn (2005) amplía el análisis del discurso desde una perspectiva crítica, destacando que el lenguaje no solo refleja la realidad social, sino que también actúa como un instrumento fundamental para su construcción y reproducción. Este enfoque invita a examinar las dinámicas de poder, las instituciones y las relaciones sociales que se entrelazan en los discursos. En el caso de Fernandini, sus vínculos con figuras de la élite, como primeras damas y embajadores, son concebidos como espacios en donde su discurso propagaba nociones de paz mundial y confraternidad, en consonancia con los valores panamericanos que promovía.

De este análisis, se pueden identificar tres características clave en la figura y el discurso de Anita Fernandini: la religión, estrechamente vinculada con la imagen de Santa Rosa de Lima; la promoción del Panamericanismo como forma de integración entre los países americanos; y, por último, su énfasis en las nociones de paz y confraternidad, que refuerzan su compromiso con la armonía internacional.

Uno de los casos que mejor ejemplifica la segunda y tercera características, es el discurso en torno al Guerra del Chaco (1932-1935). Este conflicto entre Paraguay y Bolivia despertó diversas intenciones internacionales de abordar la situación, destacando el papel de Estados Unidos y Argentina. En particular, la figura de Carlos Saavedra Lamas, ganador del premio Nobel de la paz en 1936 y ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, es relevante, ya que fue él quien llevó a cabo las mediaciones que culminaron en la firma del Acuerdo de Paz, Amistad y Límites entre los países mencionados en 1938. Asimismo, las ideas de Panamericanismo y de Iberoamericanismo tampoco fueron dejadas de lado, ya que Saavedra defendía dicha idea, creyendo que los países del sur eran los únicos capaces de resolver el conflicto (Zuccarino, 2010).

En el caso de Ana Fernandini, ella remitió una carta desde el Consejo Nacional de Mujeres al Ministro de Relaciones Exteriores; Solón Polo Enel, poniendo en manifiesto la Confraternidad Internacional en 1934¹⁷. En esta carta hizo un llamado a las mujeres del Perú para reunir esfuerzos y conseguir la paz entre Bolivia y Paraguay, solicitando también que se enviara el mensaje a diversas cancillerías como un gesto fraternal de la mujer peruana. Entre las firmantes se encontraban Mercedes Gallagher de Parks, Angélica Palma y Ana Fernandini de Álvarez Calderón, quienes eran figuras prominentes de la época limeña, abarcando desde académicas hasta activistas sociales. Además, el Comité Pro-Basílica de Santa Rosa ofreció una misa “Por la Paz del Chaco” en respuesta al pacto firmado en Buenos Aires, un evento que reunió a figuras del cuerpo diplomático internacional, como es el caso de Eduardo de Colombres, embajador de Argentina en el Perú, y Luis Subercaseaux, embajador de Chile en el Perú¹⁸.

Figura 3.

Izquierda: Los ministros Dr. Bailón Mercado (Bolivia) y Dr. Francisco Esculies (Paraguay) estrechándose las manos después de depositar un exvoto conmemorativo ante la efigie de Santa Rosa.

Derecha: Dos aspectos del Te Deum celebrado en acción de gracias ante el altar de la Patrona de las Américas.

Fuente: Fernandini (1947).

Para 1940, Ana Fernandini fue invitada a presidir, en representación de Perú, el VII Congreso Científico Americano, realizado en Washington del 10 al 18 de mayo. Este congreso abarcó temas relacionados con la profesión médica, así como

¹⁷ Ana Fernandini de Naranjo, *Por la paz: actuaciones internacionales hacia la confraternidad americana* (Varese, 1947), pp. 134-138.

¹⁸ *Ibidem*, pp. 141.

las ciencias físicas, biológicas, químicas, con especial énfasis en la salubridad pública. Fernandini compartió la delegación con otras figuras peruanas como Jorge Basadre, Alberto Ulloa, Manuel Beltroy y Alberto Hurtado¹⁹.

Un aspecto destacado de su participación fue la reacción de la prensa nacional e internacional. Es el caso del artículo publicado el 17 de mayo de 1940 en *The New York Sun* bajo el título “And Still She Believes in Peace. Peruvian woman authority on International Law Express Hope for America”, en donde se destacó que, en medio de un ambiente bélico, Fernandini se erguía como una figura que promovía vías de paz. Justamente, Fernandini pronunció un breve discurso titulado “Women of America”, haciendo un llamado a las mujeres para que fueran ellas quienes debían promover la confraternidad en el continente americano. Por su parte, *The Washington Post*, en un artículo del 15 de mayo de 1940, le dio una cálida bienvenida, destacando sus iniciativas vinculadas a Santa Rosa de Lima y al Consejo Nacional de Mujeres. Además, la publicación la destacó como la única mujer participante en el congreso, fortaleciendo las relaciones entre el Perú y otros países de América.

Los periódicos peruanos, como *La Prensa*, en una nota publicada el 10 de mayo de 1940, tampoco pasaron por alto este suceso. En una entrevista con Fernandini, se mencionó que el evento tendría de gran valor para aumentar la solidaridad americana, especialmente en un contexto de guerra europea. Fernandini destacó que la agenda del congreso incluía la presentación de un detallado trabajo sobre los actos, declaraciones, votos, resoluciones, acuerdos, convenciones, tratados y protocolos producidos y celebrados por los Estados Americanos desde el Congreso Bolivariano de 1826 hasta la VIII Conferencia reunida en Lima en 1938, la cual se cumplió de forma satisfactoria.

El Día de las Américas fue una de las celebraciones realizadas en la ciudad de Lima. En 1944, el Comité de Señoras Pro-Basilica de Santa Rosa llevó a cabo una ceremonia en el Instituto Cultural-Norteamericano, a la que asistió Enriqueta Garland de Higginson, esposa de Manuel Prado Ugarteche, quien era presidente del Perú en ese momento. En este evento se puede observar que, en su discurso, Fernandini no dejó de abogar por la creación de la basílica, destacando la importancia de la figura de Santa Rosa de Lima, la promoción de paz y la confraternidad panamericanista entre los pueblos americanos. Así, en su discurso menciona:

*“En nombre del Comité Nacional de Señoras Pro-Basilica Santa Rosa de Lima [...] ha querido proclamaros a vosotros Señores, representantes de las Repúblicas hermanas [...] como acto de pleitesía a la unidad espiritual americana. [...] ¡Ciego está el universo de odio, América soñadora y creyente entre sus pueblos, quiere la realidad única de sus designios eternos y por eso levanta sus manos suplicantes al cielo y dobla sus rodillas para oír el mandato del eterno”*²⁰.

Hasta aquí, la mención de las personalidades que acompañaron a Fernandini en estos eventos no se realiza de forma arbitraria, ya que esto evidencia su estrecho vínculo con figuras de la alta esfera social y política limeña. Además, en comparación con casos presentados como el de María Delgado Romero, quien postuló a la alcaldía de Lima para 1962, no encontramos en la trayectoria de Fernandini actos de índole social. En este sentido, encontramos que la vida de Fernandini se limitó en su inserción al espacio público desde su propia posición de mujer de clase alta, lo que le permitió obtener un gran reconocimiento a nivel internacional, aunque este fue mayormente simbólico. Por último, podemos destacar que Fernandini no buscaba cambios sociales, económicos o políticos radicales en torno a las mujeres, pues su enfoque se mantenía dentro de una mirada más tradicional, ligada a formas religiosas de representación. Sin embargo, esto no excluye la necesidad de explorar las formas en que accedió a la esfera pública, ya que su influencia y participación ofrecen una perspectiva valiosa sobre el papel de las mujeres en su tiempo, evidenciando los múltiples caminos y formas de influencia dentro de la política limeña.

6. CONCLUSIONES

Se ha revisado, a lo largo del artículo, la trayectoria política de Ana Fernandini, una mujer perteneciente a una de las familias con mayor capacidad adquisitiva en el Perú, quien desempeñó un papel significativo en la política peruana del siglo XX.

En este sentido, se abordó, en una primera parte, el contexto político de las mujeres peruanas en el siglo democratizador del XX, destacando los avances en los derechos políticos tras luchas constantes, y la creciente participación política de las mujeres, escenificado en los casos regionales como el de la aprista Dora Madueño, considerada la primera alcaldesa en la nación peruana.

En una segunda parte, se exploró la participación política de Fernandini de Naranjo, enfatizando su involucramiento en diversas instituciones, como fue el caso del Comité de Señoras Pro-Basilica Santa Rosa de Lima, una institución que pretendía honrar la figura de la santa, en donde fue presidenta en la década del 30. En esta parte también se abordó su participación en el Consejo Nacional de Mujeres del Perú, siendo presidenta en la década del 40, un ente que buscó conservar el equilibrio social. A su vez, se abordó su participación como alcaldesa de Lima en la década de los 60, analizando su accionar político.

La tercera parte del estudio se centró en las relaciones transnacionales de Fernandini, segmento originado por la diversidad de fuentes que muestran las constantes conexiones diplomáticas y culturales que mantuvo Fernandini, por lo que se buscó explicar dichas relaciones a través de la teoría de los actores transnacionales de Keohane y Nye y la concepción del

¹⁹ Ibidem, pp. 33-34.

²⁰ Ana Fernandini de Naranjo, *Por la paz: actuaciones internacionales hacia la confraternidad americana* (Varese, 1947), pp. 118-119.

Panamericanismo; marco teórico que se escenificó con el caso de la devolución de un cuadro original de Bolívar a la nación venezolana.

Finalmente, en la cuarta parte, se examinó su discurso político, resaltando que las fuentes están llenas de intencionalidades, por lo que el análisis de su discurso evidencia la propia imagen que Fernandini buscó mostrar. En este sentido, se identificó un patrón claro en su discurso: la religión, vinculada a su devoción por Santa Rosa de Lima; los ideales del Panamericanismo, centrados en la integración entre los países americanos; y los valores de paz, reflejados en sus diversas acciones. Esto fue ejemplificado con su intervención en torno a la Guerra entre Paraguay y Bolivia en 1932-1935. Así, se logró evidenciar la trayectoria política de Ana María Fernandini Clotet, marcada por sus propias convicciones personales y políticas, con un discurso que buscaba destacar los valores tradicionales que ella honraba y promovía.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Armas, F. (2017). Lima religiosa y devota: Del santuario a la proyectada Basílica en honor a Santa Rosa. En M. Guerra Martinière, & E. Guerra Caminiti. (Eds.), *Santa Rosa de Lima: Miradas desde el cuarto centenario* (pp. 125-137). Lima: Publicaciones del Instituto Riva-Agüero.
- Ayala, J. (2014). Interdependencia compleja: Cuatro enfoques teóricos de la cooperación internacional de los gobiernos subnacionales. *Revista de El Colegio de San Luis*, 4(7), 256-273. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-899X2014000100012
- Bakhtin, M. (1981). *The Dialogic Imagination: Four Essays*. Austin: University of Texas Press.
- Bedoya, C. (2019). Dora Madueño y las primeras alcaldesas peruanas en 1945: Notas históricas sobre género y ciudadanía. *Discursos Del Sur, Revista De teoría crítica En Ciencias Sociales*, 4, 79-107. <https://doi.org/10.15381/dds.v0i4.16999>
- Bedoya, C. (2020). Sufragio femenino en el Perú en las Juntas Municipales Transitorias de 1945. *Oficina Nacional de Procesos Electorales*, 19(20), 231-262. <https://doi.org/10.53557/Elecciones.2020.v19n20.09>
- Guadarrama, M. (2014). Participación de mujeres. Otra forma de hacer política. En L. J. Paredes Guerrero & R. Quintal López (Coords.), *Mujeres en la política: espacios de participación* (pp. 135-155). Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán.
- Huaita, M., & Cornejo, G. (2019). La ratificación de la CEDAW como hito en la lucha por los derechos de las mujeres en el Perú. *IUS ET VERITAS*, (59), 72-83. <https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201902.004>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1971). *Transnational Relations and World Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Miloslavich, D. (2015). Feminismo y sufragio 1931-1955. *Revista Elecciones*, 14(15), 109-143. <https://doi.org/10.53557/Elecciones.2015.v14n15.05>
- Meersohn, C. (2005). Introducción a Teun Van Dick: Análisis de Discurso. *Cinta de Moebio*, (24), 288-302.
- Nieto, W. (2023). *Política exterior peruana y hegemonía americana: Relaciones bilaterales entre el Perú y los Estados Unidos en el Sistema Interamericano (1906-1929)*. Tesis de Licenciatura en Historia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Nye, J. & Keohane, R. (1971). Transnational Relations and World Politics: An Introduction. *International Organization*, 25(3), 329-349.
- Ortega R. (2007). Ensayos escogidos de Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, por Arturo Borja Tamayo (comp.). *Política y Gobierno*, 14(2), 559-562. <https://www.redalyc.org/pdf/603/60327293009.pdf>
- Rinke, S. (2015). *América Latina y Estados Unidos, una historia entre espacios desde la época colonial hasta hoy*. México: El Colegio de México.
- Salas, A. (2013). El municipio en el Perú. *Athina*, (10), 178-186. Recuperado de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Athina/article/view/1162>
- Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. *Cinta de Moebio*, 41, pp. 207-224.
- Schipske, E. (1975). An Analysis of the Consejo Nacional de Mujeres. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 17(4), 426-438.
- Valdivia, M. (2016). *El feminismo católico peruano: avances, controversias y paradojas entre 1930-1956*. Tesis de Maestría en Historia. Río Grande: Universidad Federal de Río Grande. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10183/169038>
- Van Dijk, T. (2000). El discurso como interacción en la sociedad. En T. Van Dijk (Comp.), *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.
- Van Dijk, T. (2005). Política, ideología y discurso. *Quórum académico*, 2(2), 15-47.
- Zuccarino, M. (2010). La guerra del Chaco (1932-1935): variables internas y externas y la postura de la Argentina ante el conflicto. Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29575.70560>